

Ушмарова В.

*доктор педагогічних наук,
професор кафедри початкової і професійної освіти
ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна*

Ван Цзивень

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
м. Харків, Україна*

КРОСКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ І КИТАЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Дослідження проблеми музичних здібностей і музичної обдарованості має давні традиції як у вітчизняній так і у зарубіжній психолого-педагогічній та музично-педагогічній науках. Кроскультурний контекст обговорюваної проблеми дозволить уточнити зміст цього поняття та проаналізувати відмінності в підходах до роботи з обдарованими учнями у майбутніх учителів музики в Україні та КНР.

Українськими і зарубіжними науковцями накопичений значний науково-теоретичний і практично-методичний доробок із проблеми ідентифікації, навчання й виховання обдарованих дітей та молоді, зокрема розроблено широку палітру освітніх технологій, що сприяють розвитку їхніх обдарувань (О. Антонова, Д. Богоявленська, Ю. Гільбух, О. Коваленко, Р. Кеттелл, Н. Лейтес, В. Моляко, О. Музика, К. Платонов, Дж. Рензуллі, О. Савенков, Р. Стернберг, Б. Теплов, В. Шадриков та ін.).

Сучасне розуміння обдарованості у вітчизняній психолого-педагогічній науці тлумачиться як системна якість психіки, що дозволяє досягати найвищих результатів у тих чи інших видах діяльності, розвивається впродовж життя та детермінована сукупністю когнітивних (сенсорні процеси, мислення, пам'ять, мовлення, увага), індивідуально-психологічних (задатки, здібності, інтелект, креативність), особистісних (мотивація, емоції, воля), соціальних (середовище виховання і навчання, досвід) та інших характеристик і чинників, а не лише як найвищого ступеня розвитку здібностей [5, с. 35].

Вивчення феномену музичної обдарованості в зарубіжних дослідженнях спочатку проходили у напрямі аналізу музичних здібностей як здібностей сенсорно-перцептивного рівня, а музика розглядалася як об'єкт дії на органи відчуття. Завдяки працям Д. Відора та А. Велека поступово тенденція змістилася до широкого тлумачення структури

музикальності, що уможливило розуміння музичної обдарованості як вищого прояву музичних здібностей та вивчення у контексті досягнення творчих результатів у музичній діяльності [4, с. 17].

Музичні прояви обдарованих дітей мимовільні і практично не пов'язані зі спеціальним навчанням на відміну від їхніх однолітків, для яких систематична освітня діяльність виступає своєрідним поштовхом та умовою для розкриття музичних здібностей. У зв'язку з вищевикладеним підкреслимо, що музична обдарованість є складно організованим багатокомпонентним та різнорівневим цілим, системним утворенням, в якому спеціальні задатки та здібності індивідуально, неповторно поєднуються із загальними властивостями, а також з вищими індивідуально-особистісними якостями музиканта [1, с. 56].

Китайська Народна Республіка має давні традиції навчання і виховання обдарованої молоді. Сьогодні освіта обдарованих дітей у Китаї має важливе значення та розглядається як засіб досягнення економічного благополуччя та процвітання. Питання дитячої обдарованості досліджували Ву Вудян, Сюн Юй, Тао Сінчжи, Шень Ічжень, Ши Цзяньнунь та інші.

Педагогічна теорія Китаю розрізняє кілька видів обдарованості, відповідно до цього є кілька понять і термінів: обдарованість (tiāncái 天才), дослівно трактувався як «вищий талант (cái 才), даний небесами (tiāncái 天才)»; термін 神童 (shéntóng) означає «богоподібні діти». Крім того, у Китаї розрізняють «талант небесний (天才)» (вроджені таланти) і «талант земний (地才)» (здібності набуті у процесі навчання і виховання) [2, с. 42].

Цікавим є підхід китайської педагогічної та психологічної науки щодо розмежування понять загальної обдарованості та предметної талановитості. Деякі концепції обдарованості відрізняють її від таланту в предметній області, а саме, обдарованість визначається як загальні здібності людини, тоді як талант належить до особливих здібностей в певних областях (мистецькі, творчі, спортивні або інтелектуальні). Талант розглядається як прояв особистих здібностей в певній галузі, які можна розвинути часом через практику, вольові зусиллями і досвід. У порівнянні з обдарованими, талановита людина досягає значних успіхів в певних областях, які відповідають встановленим і загальноприйнятим категоріям художніх, наукових, політичних талантів тощо [2, с. 43].

Д. Чан розглянув самосприйняття інтелекту китайських обдарованих студентів у Гонконзі та виділив три виміри: глобальна обдарованість, соціально-емоційна обдарованість і мистецька обдарованість. Глобальна обдарованість була чітко визначена традиційними типами інтелекту (словесно-лінгвістичним і логіко-математичним), емоційним інтелектом і здібностями успішного інтелекту. Соціально-емоційна обдарованість багато в чому визначалася у цих студентів особистими інтелектом, емоційним інтелектом і практичними здібностями, крім того словесно-лінгвістичним

інтелектом. Мистецька обдарованість визначалась переважно музичним, візуально-просторовим, тілесно-кінестетичним інтелектом і меншою мірою синтетичними здібностями успішного інтелекту.

Також це дослідження показало, що китайські студенти схильні приписувати високі творчі здібності успішним політикам і науковцям, але рідко художникам і музикантам. Тобто, в китайській культурі обдаровані люди переважно визнаються в областях, пов'язаних з високим соціальним статусом, репутацією.

Сучасна педагогічна думка Китаю, як зазначає С. Науменко, розрізняє обдарованість як вроджений дар і талант, який передбачає оволодіння певними вміннями і здібностями через освіту. Сьогодні обдарованих дітей зазвичай називають 神童 (Shentong), що означає «богоподібні діти», або «наднормальні» діти, відображаючи ідею про те, що «наднормальні» діти перевершують «нормальних» у розвитку певних здібностей. В китайському суспільстві виокремилосся три підходи до розуміння обдарованості: обдарованість можна «виховати» через наполегливе та старанне навчання; розмежування понять загальної обдарованості та предметної талановитості; взаємозв'язок інтелектуальних і некогнітивних факторів [2, с. 44].

Музична освіта в Китаї увійшла в систему шкільної освіти й посідає одне з головних місць. Це пов'язано з тим, що освіта в Китаї перестає орієнтуватися лише на виховання людини для суспільства, а виховує всебічно розвинену особистість, яка має бути гармонійною у всьому. Провідне завдання, що стоїть перед музичною освітою в Китаї – підтримка традиційної музичної культури. Проте основна мета уроків музичного мистецтва в школі – всебічне виховання дітей, прищеплення їм основ і навичок естетичної культури та загальноприйнятних людських цінностей. В процесі загальної музичної освіти найбільш доступною й поширеною в музично-освітньому середовищі вважається вокально-хорова робота [3, с. 287].

Таким чином, кроскультурний аналіз проблеми музичної обдарованості в українських і китайських дослідженнях дозволяє зробити деякі узагальнення, зокрема про відсутність єдиного підходу до визначення обдарованості, оскільки концепції обдарованості відрізняється між собою навіть у межах культур. Музичне мистецтво – яскравий та незамінний засіб формування цілісної особистості дитини, її ціннісно-життєвих орієнтацій. Українські засади музичного виховання дуже схожі з східними. І в Україні і в КНР під методами музичного виховання розуміють способи взаємодії педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти елементарні знання про музику, оволодіти практичними навичками і вміннями, що сприяють розвитку музичних здібностей.

Список використаних джерел

1. Лейтес Н. С. Психология одаренности детей и подростков : учеб. пособие. Academia, 2000, 332 с.
2. Науменко С. С. Педагогічний вимір поняття обдарованості у КНР. *Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій*. Серія: «Іноваційна педагогіка». 2021. Вип. 35. С. 40–44.
3. Ороновська Л., Сун Лан. Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій шкільної музичної освіти сучасного Китаю та України. <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25887/1/Oronovska%20Lan.pdf>
4. Полубоярина І. І. Музична обдарованість у працях зарубіжних дослідників. *Professional Art Education*. 2020. Vol. 1(1). P. 17–22.
5. Ушмарова В. В. Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти : монографія. Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016. 400 с.